

АЗЫҚ-АҰҚАТ ЗАТЛАРДАН ЗӘХӘРЛЕНИҰДИҢ АЛДЫН АЛЫҰ!

У.Каримов

Хожели районы АЖБ баслығы орынбасары подполковник.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19329395>

Ботулизм кеселлиги аўқаттан зәхәрлениўдиң ең аўыр түри есапланып, кеселликти қозғатыўшы микроблар коп ўақытлары палыз өнимлери, гөш хәм балық өнимлеринен жарамсыз хәм таярлаў технологиясына жуўап бермейтин, айрым жағдайларда ўй шәраятында таярланған помидор, қыяр, патиссон маринаты, баклажан икрасына қусаған консерва өнимлерин пайдаланыў нәтийжесинде жүзеге келеди.

Ботулизм микробы консерваланған азық-аўқат өнимлеринде кислородсыз (хаўасыз) шәраятда тез көбейеди.

Ботулизм микроби менен зиянланған өнимди адам хаттеки аўзына салып, жутпасада кеселлик келиб чығыўы мүмкин. жеген адам Консерваларды пайдаланғаннан соң 2 саат, айрым ўақытларда 3-4 күн өткеннен кейин зәхәрлениў белгилери гүзетиледи.

Бул кеселликтиң ең жаман тәрәпи, шыпакерге жолықпаса, бул жағдай өлимге алып келеди.

Ботулизм латынша “Ботулус” – колбаса сөзинен алынған болып, колбаса өнимлери, айрым консерваларды адам жеўи нәтийжесинде келиб чығады. Ботулизм захари биологик активлиги себепли басқа микроб хам токсинлардан ең кушлиси есапланады, оның 3 микрограммы адамды өлтиреди.

Азық-аўқат өнимлерине ботулизм қозғатыўшылары түрли жоллар менен өтеди, мәселен ғошке - ҳайўан сойылған ўақытта, балықларға усланып атырғанда тырналған, жарахатланған тери капламаларынан яки ишеклеринен тусиўи мүмкин.

Палыз өнимлери, мийўелерге ботулизм қозғатыўшы споралары тийкарынан топырақтан өтеди.

Ботулизм қозғатыўшылары сыртқы орталыққа жүда шыдамлы болып, 100 0С да 6 саат, 120 0 С да 10 минутқа шекем тири болады.